

TAKRORIY O'LCHOVLARDA IKKI TANLAMANI TAQQOSLASH MEZONLARI

Yerniyazova Feruza Qablaevna

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Psixologiya ta'lim yo'nalishi 2-bosqich sirtqi talabasi

Feruzaerniyazova60@gmail.com

Norova N.

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18107184>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezis psixologiya va pedagogika sohalarida keng qo'llaniladigan takroriy o'lchovlar asosida olingan ikki bog'liq tanlamani taqqoslash masalasiga bag'ishlangan. Tadqiqotda psixologik-pedagogik tajriba va kuzatishlar natijalarini statistik jihatdan tahlil qilish zarurati asoslab berilgan. Bog'liq tanlamalar tushunchasi ochib berilib, ularni taqqoslashda qo'llaniladigan parametrik va no-parametrik mezonlar, xususan Styudentning bog'liq tanlamalar uchun t-mezone hamda Vilkoksonning juftlangan tanlamalar mezonining nazariy asoslari va qo'llanish shartlari yoritilgan. Tezis natijalari psixologik va pedagogik tadqiqotlarda ma'lumotlarni ishonchli tahlil qilish va ilmiy xulosalar chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: takroriy o'lchovlar, bog'liq tanlama, psixologik tadqiqot, pedagogik tajriba, statistik mezon, t-mezone, Vilkokson mezone.

Abstract: This thesis is devoted to the problem of comparing two related samples obtained on the basis of repeated measurements, widely used in the fields of psychology and pedagogy. The study substantiates the need for statistical analysis of the results of psychological and pedagogical experiments and observations. The concept of dependent samples is revealed, parametric and non-parametric criteria used in their comparison, in particular, Student's t-test for dependent samples and the theoretical foundations and conditions of application of Wilcoxon's paired sample criterion are highlighted. The results of the thesis are important for reliable analysis of data and drawing scientific conclusions in psychological and pedagogical research.

Keywords: repeated measurements, dependent sample, psychological research, pedagogical experiment, statistical criterion, t-criterion, Wilcoxon criterion.

Аннотация: Данный научный тезис посвящен сравнению двух взаимосвязанных выборок, полученных на основе повторяющихся измерений, широко используемых в психологии и педагогике. В исследовании обоснована необходимость статистического анализа результатов психолого-педагогического эксперимента и наблюдений. Раскрыто понятие зависимых выборок, освещены теоретические основы и условия применения параметрических и непараметрических критериев, используемых при их сравнении, в частности, t-критерия Стьюдента для зависимых выборок и критерия Вилкоксона для парных выборок. Результаты тезиса имеют важное значение для достоверного анализа данных и научных выводов в психолого-педагогических исследованиях.

Ключевые слова: повторные измерения, зависимая выборка, психологическое исследование, педагогический эксперимент, статистический критерий, t-критерий, критерий Вилкоксона.

Kirish

Zamonaviy psixologiya va pedagogika fanlarida ilmiy tadqiqotlar asosan empirik ma'lumotlarga tayanadi. Psixologik holatlar, shaxs xususiyatlari, bilim, ko'nikma va malakalarning rivojlanish darajasi ko'pincha tajriba va testlar orqali aniqlanadi. Bunday tadqiqotlarda olingan ma'lumotlarni to'g'ri va ilmiy asosda tahlil qilish tadqiqot natijalarining ishonchligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Ayniqsa, pedagogik tajriba-sinov ishlarida yoki psixologik diagnostikada bir xil guruh bilan tajriba boshlanishidan oldin va keyin o'lchovlar o'tkaziladi. Natijada takroriy o'lchovlar yuzaga keladi. Ushbu o'lchovlar asosida olingan ikki tanlama o'zaro bog'liq bo'lib, ularni tahlil qilishda maxsus statistik mezonlardan foydalanish talab etiladi. Shu bois takroriy o'lchovlarda ikki tanlamani taqqoslash mezonlarini o'rganish psixologiya va pedagogika yo'nalishidagi tadqiqotlar uchun dolzarb masala hisoblanadi.

Asosiy qism

Takroriy o'lchovlar tushunchasi psixologik va pedagogik tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. Takroriy o'lchovlar deganda bir xil subyekt yoki guruh ustida turli vaqt oralig'ida yoki turli ta'sirlar natijasida amalga oshirilgan o'lchovlar tushuniladi. Masalan, o'quvchilarning bilim darajasini tajribadan oldin va keyin baholash, psixologik treningdan oldingi va keyingi shaxsiy ko'rsatkichlarni solishtirish bunga misol bo'la oladi.

Bunday holatlarda hosil bo'lgan tanlamalar mustaqil bo'lmay, o'zaro bog'liq bo'ladi. Har bir subyektning birinchi va ikkinchi o'lchov natijalari bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'ladi. Shu sababli ularni mustaqil tanlamalar uchun mo'ljallangan statistik mezonlar yordamida tahlil qilish ilmiy jihatdan noto'g'ri hisoblanadi. Psixologik tadqiqotlarda ma'lumotlarni qayta ishlash metodologiyasi aynan bog'liq tanlamalar uchun mos statistik mezonlardan foydalanishni talab etadi.

Psixologiya va pedagogikada takroriy o'lchovlar tadqiqot dizaynining muhim qismi hisoblanadi. Pedagogik tajriba jarayonida yangi o'qitish metodikasining samaradorligi, psixologik trening yoki korreksion dasturlarning ta'siri aynan takroriy o'lchovlar orqali aniqlanadi. Bunda tajriba boshida va oxirida olingan natijalar solishtiriladi.

Psixologik tadqiqotlarda esa shaxs xususiyatlari, emotsional holat, motivatsiya yoki kognitiv ko'rsatkichlarning vaqt davomida o'zgarishi tahlil qilinadi. Bu jarayonda statistik tahlil tadqiqot natijalarining obyektivligini ta'minlaydi.

Bog'liq tanlamalar — bu bir xil subyektlardan olingan ikki yoki undan ortiq o'lchov natijalaridir. Bunda har bir birinchi tanlamadagi qiymat ikkinchi tanlamadagi ma'lum bir qiymat bilan juftlik hosil qiladi. Psixologik tadqiqotlarda bunday juftliklar shaxsiy farqlarni minimallashtirishga yordam beradi.

Bog'liq tanlamalarda asosiy e'tibor har bir juft o'lchov orasidagi farqlarga qaratiladi. Statistik tahlil aynan shu farqlar asosida olib boriladi. Shu sababli bog'liq tanlamalarni taqqoslash mezonlari mustaqil tanlamalar mezonlaridan farq qiladi.

Styudentning bog'liq tanlamalar uchun t-mezone psixologik va pedagogik tadqiqotlarda eng ko'p qo'llaniladigan parametrik mezonlardan biridir. Ushbu mezon ikki takroriy o'lchov natijalari orasidagi o'rtacha farqning statistik ahamiyatga ega yoki ega emasligini aniqlashga xizmat qiladi.

T-mezonni qo'llash uchun farqlar normal taqsimotga ega bo'lishi sharti talab etiladi. Agar ushbu shart bajarilsa, mezon yuqori aniqlik bilan natija beradi. Pedagogik tadqiqotlarda

o'quvchilarning bilim darajasi, psixologik tadqiqotlarda esa test ballari odatda normal taqsimotga yaqin bo'lgani uchun ushbu mezondan keng foydalaniladi.

Amaliy psixologik tadqiqotlarda ko'pincha tanlama hajmi kichik bo'ladi yoki ma'lumotlar normal taqsimotga bo'ysunmaydi. Bunday hollarda no-parametrik statistik mezonlardan foydalanish tavsiya etiladi. Vilkoksonning juftlangan tanlamalar mezoni shular jumlasidandir.

Vilkokson mezoni farqlarning tartiblangan qiymatlariga asoslanadi va taqsimot shakliga qat'iy talab qo'ymaydi. Ushbu mezon psixologik diagnostika, sifatli baholash natijalari va reytinglar bilan ishlashda juda qulay hisoblanadi. Uning afzalligi kichik tanlamalarda ham ishonchli natija berishidadir.

Psixologik va pedagogik tadqiqotlarda statistik mezonni to'g'ri tanlash tadqiqot natijalarining ilmiy qiymatini belgilaydi. Agar tadqiqotchi ma'lumotlarning xususiyatlarini hisobga olmasdan noto'g'ri mezon tanlasa, olingan xulosalar ishonchsiz bo'lishi mumkin. Shu sababli tadqiqot metodologiyasida statistik tahlil masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, takroriy o'lchovlar psixologiya va pedagogika sohasidagi tadqiqotlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Bunday tadqiqotlarda ikki tanlama o'zaro bog'liq bo'lgani sababli ularni taqqoslashda maxsus statistik mezonlardan foydalanish talab etiladi. Styudentning bog'liq tanlamalar uchun t-mezon va Vilkoksonning juftlangan tanlamalar mezoni psixologik-pedagogik tadqiqotlarda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu mezonlardan to'g'ri foydalanish ilmiy tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshiradi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muxammedova D.G., Salomova G.Sh. Psixologik tadqiqotlar ma'lumotlarini qayta ishlash metodlari va texnologiyalari. – Toshkent, 2023.
2. Psixologiya tadqiqot ma'lumotlarini qayta ishlash metodlari va texnologiyalari fan dasturi. – Toshkent, 2022.
3. Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali materiallari. – Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari uchun Psixologik ma'lumotlarni qayta ishlash metodlari o'quv dasturi.
5. Pedagogik mahorat ilmiy-uslubiy jurnali maqolalari. – Toshkent.